

ПРАВОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Обидов Расулжон Абдулхаевич

Янгиерский филиал ТХТИ

Старший преподаватель кафедры

«Общие науки и физической культуры»

Нияткулова Диёра Умиджон кизи-

Студентка 1-го курса «Менеджмент»

Аннотация : В этой статье раскрыты правовые основы и значимость организации труда на предприятиях. А также изучены мнения об организации труда выдающихся экономистов .

Ключевые слова: Предприятие, организация, труд, эффективность, организация труда, трудовая деятельность.

Трудовая деятельность означает, что человек занят каким-либо видом работы. Трудовая деятельность состоит из совокупности задач, которые необходимо решить, и задач, которые должен выполнить человек.

Сущность трудовой деятельности определяется объективной необходимостью решения двух важных задач, связанных друг с другом, если ее рассматривать в обобщенной и конкретной форме. Одна из этих задач — определить взаимодействие людей с элементами материального труда, а вторая — сформировать отношения между участниками совместной или взаимосвязанной деятельности. То же самое и с предметом организации труда. Сущность этого заключается в выявлении субъекта труда (отдельного работника или трудового коллектива) для задачи организации трудовой деятельности (в широком смысле), обеспечения его необходимыми предметами и орудиями труда, создания благоприятных условий труда, трудовых процессов - связано с изучением таких вопросов, как организация и выплата заработной платы.

Понятие «организация» — французское. Organization, латинское «organizo» — происходит от слова «устроить». Под этим понятием понимается совокупность процессов или действий, которые приводят к возникновению и

совершенствованию отношений внутри единого целого. Организация означает совместную деятельность людей, действующих ради определенной цели, основанную на определенных правилах и принципах. Соответственно, с функциональной точки зрения организация означает процесс установления и совершенствования внутренних процедур. Поэтому термин организация труда означает организацию деятельности людей и приведение ее в определенную систему. Однако такое определение слишком общее, поэтому его нельзя считать совершенным.

Была затронута история возникновения понятия «организация труда», в качестве основоположника этого вопроса упоминается имя Ф. Тейлора (1856-1915). Ф. Тейлор обосновал проблему «научного управления» трудом с практической точки зрения, занимающую важное место в экономике. Однако область науки, предусмотренная Ф. Тейлором, в экономике была чрезмерно сужена. Термин «рационализация» усложнил проблему правильного наименования этой науки, этот термин впервые был использован в Германии, а позднее распространился в некоторой степени и в других странах. Этот термин настолько расплывчатый и общий, что его можно применить к любому улучшению. Следует также сказать, что термины «научная организация труда» или «организация труда» практически не используются в развитых зарубежных странах.

Эта проблема существует во многих странах СНГ, в том числе и в Узбекистане. Его используют для обозначения множества событий, происходящих на разных уровнях. Термин «организация» применяется к определенным предприятиям, учреждениям, фирмам и обществу в целом. При этом речь может идти о различных объектах: труде, производстве, управлении.

Понятие «социальная организация труда» используется при рассмотрении социально-экономической структуры общества, вовлеченности одних и тех же людей в труд, общественного распределения труда, способа распределения общественного продукта.

Термин «организация труда» можно трактовать в широком и узком смысле применительно к некоторым предприятиям. В широком смысле это означает все вопросы, связанные с организацией труда, производства и управления. Сторонники

такой трактовки данного понятия подходят к организации работы на предприятии в целом. По мнению других авторов, такое понимание значения понятия «организация труда» является правильным с точки зрения социальной значимости соответствующего события, оно затрудняет его полное и всестороннее изучение в связи с наличием живого труда на производстве.

В узком смысле организация труда означает организацию живого труда, разделение труда и кооперацию, организацию рабочих мест, рационализацию методов труда, условий и режима отдыха, стандартизацию труда, обучение и повышение квалификации работников, материальное стимулирование, усиление Под трудовой дисциплиной понимается совокупность практических мероприятий.

Отсюда можно сделать вывод, что

- организация эффективной трудовой деятельности (обеспечивает наличие предмета и инструментов труда);
- организация условий труда (требует технологических и экологических факторов);
- организация трудовых отношений (требует формирования отношений между работниками);
- предусматривает организацию оплаты труда, замеров, нормирования труда и оценки затрат труда по его качеству.

Решение этих проблем имеет не только самостоятельное значение, но и рассматривается как неотъемлемая функция организации труда.

Вопрос организации труда в производственных отношениях является одним из важнейших показателей. В производственных отношениях существует взаимозависимость между рабочей силой и орудиями труда, предметами труда. Взаимозависимость и воздействие являются результатом того, как организована трудовая деятельность. Организация труда требует, с одной стороны, создания его основ (правовых, морально-психологических, экономических, социальных) (см. рисунок).

Рисунок 1. Основы трудовой деятельности

Правовые основы - правовые критерии, служащие для организации трудовой деятельности в производственных отношениях (гражданские, административные, имущественные права, правовые документы, связанные с производством предприятия).

1. Разделение труда и кооперация. После того, как разделение труда на уровне предприятия осуществлено и тщательно продумано его сотрудничество, можно реализовать глубокое разделение труда и кооперацию внутри предприятия - разделение труда между отдельными подразделениями, работниками, расстановка работников на свои места, обеспечение взаимосвязи и синхронизации их деятельности.

2. Организация трудовых процессов. Организационное обеспечение трудовой деятельности подразумевает организацию трудовых процессов, т. е. определение методов, используемых при выполнении конкретного вида работы. Изучение трудовых процессов и определение количества рабочего времени, необходимого для их реализации, позволяет выбрать оптимальные методы работы и рационально распределить рабочие места.

3. Стандартизация работы. Без определения норматива труда невозможно обеспечить организационную работоспособность работников. Стандартизация труда служит инструментом оценки различных вариантов организационного обеспечения деятельности работников. В связи с тем, что любые организационные изменения оказывают определенное влияние на рабочее время, стандартизация труда позволяет количественно оценить эти изменения и выбрать наиболее разумный вариант.

4. **Организация рабочих мест.** Рабочий процесс осуществляется в определенное время и в определенном месте. Рабочее место является объектом пространственного приложения труда. Рабочее место является основным звеном и организационно-технической основой производственного процесса. Именно там сходятся воедино три основных элемента этого процесса и достигается его главная цель — материальное преобразование продукта труда. Поэтому, чтобы своевременно и качественно выполнять производственные задачи, каждое рабочее место должно быть организовано определенным образом в соответствии с характером конкретной работы.

5. **Условия труда.** Создание условий труда является неотъемлемой частью обеспечения работников морально и материально. Условия труда являются важным фактором, который существенно влияет на здоровье и трудоспособность человека. Улучшение условий труда, повышение интереса к труду, содействие формированию творческого отношения к труду решает великую социальную задачу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кадровая администрация и производственные отношения. (Grant V., Smith G. Personnel Administration and Industrial Relations. L., 1969. P. I.)
2. Tead O., Matgalf H. Personnel Administration: Its Principles and Practica. N.Y., 1926. P.2
3. Обидов Р.А., & Рахимбоева М.Х. (2024). Особенности управления кадрами – трудовым потенциалом предприятия. *World Scientific Research Journal*, 25(1)
4. Hududlarda Tadbirkorlik Tashabbuslarini Qollab-Quvvatlash Va Loyihalashtirish Istiqbollari. Obidov Rasul Abdulxayevich - PEDAGOGS jurnali, 2023
5. Государственная поддержка по повышению эффективности территориально-отраслевой кооперации в фермерских и дехканских хозяйствах Р.А. Обидов
6. Hududlarda Tadbirkorlikni Rivojlantirishning Dolzarb Masalalari, Obidov Rasul Abdulxayevich, PEDAGOGS jurnali 33 (2), 2023

7. System Of Clustering Of Universities In The Educational Market, Shoira Karshiboyeva Sindarkulovna - International journal of advanced research in education, 2023
8. Iqtisodiyotning Modernizatsiyalash Sharoitida Korxonalarda Foyda Tushunchasi, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna, DJ Bahodir oqli - ... of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, 2023
9. Kichik Biznes Va Xususiy Tadbirkorlik Korxonalarini Rivojlantirishda Innovatsion Marketingdan Foydalanish Yo'llari, Karshiboyeva Shoira Sindarkulovna - PEDAGOGS jurnali, 2023